

JASLARDI SHAÑARAQ TURMISINA TAYARLAW PSIXOLOGIYALIQ MASHQALA SIPATINDA

Sabirbaeva Aziza Nizamatdinovna

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Ameliy psixologiya tálim bağdari 4-kurs talabasi.

***Annotatsiya:** Maqalada jaslardi shañaraq turmisina psixologiyaliq tayarlawdın ahmiyeti hám jaslardıń shañaraq qurıwdağı neke aldi faktorlari menen neke qurıw motivleri haqqında aytilğan bolip jaslardi shañaraq qurıwǵa psixologiyaliq treninglerdın ahmiyeti haqqında sóz etiledi.*

***Tayanish tusinikler:** Shañaraq, neke, neke aldi faktorlari, neke qurıw motivleri.*

Ózbekstan Respublikasi prizidenti SH.M.Mirziyoev 2017 jil 15-iyunda “Sotsiallıq turaqlılıqtı táminlew, muqaddes dinimizdın saplıǵın asıraw-dawir talabı” temasındaǵı anjumanda sóylegen sózinde aytqanıday “...Turmıs qurǵan jaslar arasında turmıstı jeńil-jelpi oylaw, shañaraq muqaddes ekenin tusinip jetpeslik jaǵdaylarıda da, ashınarlı halda ushirap turıptı. Jas shañaraqlar arasında arzımas sebepler menen ajiralıwlar kóbeyip barmaqta. Biyguna balalar jetip bolip, mehir hám itibarǵa eń mutaj waqıtında ata-ana tarbiyasınan shette qalmaqta”[1]

Hazirgi waqıtta jamiyetimiz ushın qawip tuwdirip atırǵan ekonomikalıq, sotsiallıq, siyasıy, ekologiyalıq, Ishki hám sirtqı faktorlardın basımı artıp baratırǵan waqıtta shañaraqlar bekkemligin támiyinlewdiń tiykarǵı jolı bolǵan jaslardi shañaraq turmisina tayarlaw mashqalası hesh keshiktirip bolmaytuǵun, ahmiyetli psixologiyalıq jantasıwdı talap etiwshi mámleket kólemindegi aktual mashqalalardan biri esaplanadi.

Shañaraqtıń tolıq bekkem bolıwı kóp tárepten jigit-qızlardı shañaraqlıq turmısqa tayarlaw menen baylanıslı.

Atap aytqanda jaslardı shańaraq turmısına tayarlaw mashqalası menen kóplegen pedagog hám psixolog ilimpazlarımız ilimiy-izertlew jumısların alıp barǵan. Atap aytqanda, Z. F. Mirtursunov, A. Jaqtılandırǵanov, Ğ. Shoumarov, V. Kariimova, O. Musurmonova, M. Inomova, N. Sawınov, M. Xolmatova, D. Xoliqov, A. Muxsiyeva hám basqalardıń ilimiy - izertlew jumısları itibarǵa ılayıq esaplanadı.

M.A.Utepbergenov hám R.J.Ibragimovalar tárepinen jazılǵan “Shańaraq psixologiyası “ oqıw qollanbasında jaslar tárepinen shańaraq hám nekeniń házirgi zaman jámiyetindegi rolin durıs túsinip jetiwi jaslardıń shańaraq turmısına psixologiyalıq tayarlıǵın qalıplestiriwdiń áhmiyetli bir tárepi esaplanadı, bul neke qurıwǵa ustanovka, jónelislerdiń qalıplesiwiniń ózgesheligi menen baylanıslılıǵı ayqın kórsetip berilgen.

Joqarida bayan etilgen psixolog pedagog alimlardıń ilimiy izertlew jumıslarınan da kórinip turipti jaslardı shańaraq turmısına tayarlawdıń ahmiyeti oǵada ulkenligin. Sebebi bizler jaslardıń shańaraqqa psixologiyalıq tayarlıǵın rawajlandiriwimiz ushin aldın ala shańaraqtı duziwshi erli zayıplardıń neke aldı faktorların uyreniwimiz tiyis esaplanadı.

Hár bir jas adam sheshim qabıllawı kerek bolǵan neke aldı dáwiriniń psixologiyalıq wazıypası ózin ata-ana shańaraǵınan bólekleniw, sonıń menen birge onıń menen baylanıslı halda qalıwdan ibarat. Nekege shekemgi dáwirdi insanniń tuwılǵanınan baslap nekege kiriwge shekemgi pútkil ómir jolınan ibarat dep esaplaw múmkin. Bul dáwirde genetikalıq jaqtan azlap psixologiyalıq hám máteriallıq ǵárezslikke erisiw, qarama-qarsı jınıs penen, baylanısta bolıw tájiriyesin iyelew, neke sherigin tańlaw, onıń menen baylanıswdıń emocionallıq iskerlik tájiriyesin iyelewi zárúr. Neke aldı dáwirinde neke aldı tanısw hám neke aldı xoshemet kórsetiw tiyis boladı. Nekege shekem tanısw tek xarakteri menen ǵana emes, al dawamlılıǵı menen ózgeshelenedi. Tanıswdı ótkeriw waqtı neke múnasibetleriniń saqlanıwına tásir etedi.

Psixologlar pikiri boyınsha shaxstıń nekege ádep-ikramlıq-psixologiyalıq tayarlıǵı talaplar, wazıypalar hám minez-qulıqtıń sociallıq standartların shańaraq

turmısı menen tártipke salınatuǵın pútin bir kompleksin qabıl etiwı túsiniledi. Olar tómendegiler:

- óziniń neke sherigine, bolajaq balaları hám olardıń minez-qılıqı ushın juwapkershilik múnasibeti boyınsha jańa wazıypalar sistemasın qabıl etiwge tayar turıwı;

- shańaraq awqamınıń basqa aǵzalarınıń huqıq hám qádir-qımbatın túsiniw, insan múnasibetlerinde teńlik principlerin tán alıw;

- ózge jınıs wákili menen kúndelikli qatnasıq hám birge islesiw, óz ara háreketlerin úylestiriwge umtılıw. Bul óz nábwetinde joqarı ádep-ikramlıq mádeniyattı talap etedi;

- ózi birewdiń ádetleri hám xarakter belgilerine hám onıń psixikalıq awhalın túsiniw uqıbı.[2]

Joqarida bayan etilgen neke aldi faktorların jaslarımız tuwri tusinse hám psixologiyalıq tárepten ańlap jetilse jas shańaraqtıń bekkemligi asar edi.

Solay etip shańaraq qurıw faktorlarına iye bolǵan neke aldi faktorları hám shańaraqtıń bekkemligi haqqındaǵı kóz qaraslardı qalıplestiriwde jaslardıń huquqiy pedagogikalıq hám psixologiyalıq sawatlılıǵına baylanisli boladı.Eger jaslardıń shańaraq haqqındaǵı kóz qarastarınıń qalıplesiwine tásir etiwshi sirtqi sotsial ortalıqtıń ahmiyeti oǵada ulken esaplanadı.

Neke aldi faktorlarınan biri - bul neke qurıw ushın tiykar bolǵan neke motivları esaplanadı. Shańaraq qurılısında bir neshe onlab neke motivları bar. Lekin olardı ulıwmalastırılǵan túrde ush taypaǵa ajıratıw múmkin:

1. Muhabbat sebepli shańaraq qurıw.
2. Materiallıq yamasa ózge mápdarlıq tiykarında shańaraq qurıw.
3. Stereotip boyınsha shańaraq qurıw.[3]

Bul shańaraq qurıw motivleri neke aldi faktorlarına óz tásirin tiygizedi. Sonlıqtan biz psixologiyalıq kóz qarastan bekkem shańaraq qurıwda neke aldi faktorları menen qosip neke motivlerinde itibarımızdan shette qaldirmawımız kerek esaplanadı.

Sol tiykarda jaslardi shańaraqqa psixologiyalıq tayarlawda sotsial psixologiyalıq treningler shólkemlestirilse hám sol treninglerde jaslar ózleriniń shańaraq haqqındaǵı oylari hám eleslerin qalıplestirip barilsa maqsetke muwapiq bolar edi.

Bul ushin shańaraq quriwǵa baylanisli psixologiyalıq treninglerde shet el hám jergilikli psixologlardıń miynetleri hám ilimiy teoriyalıq dalillengen bilimlerin biz jaslardıń bilimlendiriwinde hám auditoriyadan tis jumislarında qollanıp barsaq jaqsi natiyjege erisken bolar edik. Sotsial psixologiyalıq treninglerde qollanilatúǵın shiniǵıwlar hám sawbet rolli oyınlardıń ahmiyeti jaslardi shańaraq quriwǵa psixologiyalıq tayarlıǵın qalıplestiriw hám rawajlandiriwǵa ulken tásirin tiygizedi.

Paydalanılǵan a'debiyatlar :

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг «Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр талаби» мавзусидаги анжуманда сўзлаган нутқи. // <http://uza.uz/oz/politics/vatanimiz-ta-diri-va-kelazhagi-y-lida-yanadaamzhi-at-b-lib--15-06-2017>. (Электрон манба. 2018 йил 9 августда мурожаат этилган)
2. Utebergenov M.A., Ibragimova R.J. Shańaraq psixologiyası. Oqıw qollanba. – Nókis: Ájiniyaz atındaǵı NMPI, 2021.- 185 bet.
3. Оила психологияси. // Шоумаров Ғ.Б. таҳрири остида. – Т.: 2007. -58-б.